

TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE ROTEIRO PARA GRAVAÇÃO EM LABORATÓRIO COM VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTAS: ABORDAGEM EM EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM.

DOI: 10.5281/zenodo.17764823

AUTORES: LEANDRA VELYNE CARDOZO MARTINS, MARIA JULIANA NOBRE DA SILVA BATISTA, VITÓRIA TALYA DOS SANTOS SOUSA, PATRÍCIA FREIRE DE VASCONCELOS.

INTRODUÇÃO: A ELABORAÇÃO DE ROTEIROS PEDAGÓGICOS VOLTADOS PARA SIMULAÇÃO CLÍNICA É RECURSO ESTRATÉGICO NO ENSINO-APRENDIZAGEM, POIS PADRONIZA PRÁTICAS, PROMOVE SEGURANÇA E AUMENTA A EFETIVIDADE DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS. QUANDO FUNDAMENTADOS EM DIRETRIZES INTERNACIONAIS, COMO PROPOSTAS PELA INTERNATIONAL NURSING ASSOCIATION FOR CLINICAL SIMULATION AND LEARNING (INACSL), ROTEIROS QUALIFICAM METODOLOGICAMENTE ATIVIDADES SIMULADAS E FAVORECEM AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. A INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS, COMO GRAVAÇÕES DE VÍDEO EM LABORATÓRIO, EVIDENCIA INOVAÇÃO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DE ERROS EM SAÚDE. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE ROTEIRO PARA GRAVAÇÃO EM LABORATÓRIO COMO ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ELABORAÇÃO DE ROTEIRO VOLTADO AO ENSINO DE PRÁTICAS DE ENFERMAGEM. O ROTEIRO SEGUIU AS DIRETRIZES DA INACSL, GARANTINDO FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ALINHAMENTO ÀS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS E INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS. FORAM DEFINIDOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS, SELECIONADOS CONTEÚDOS, PLANEJADAS AS ETAPAS DA SIMULAÇÃO E DETALHADAS AS AÇÕES ESPERADAS DOS PARTICIPANTES. APÓS ELABORAÇÃO INICIAL, O ROTEIRO FOI VALIDADO POR ESPECIALISTAS EM ECMO, QUE AVALIARAM CLAREZA, PERTINÊNCIA E APLICABILIDADE PRÁTICA POR MEIO DE ESCALA LIKERT. CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS FORAM INCORPORADAS, RESULTANDO EM VERSÃO FINAL AJUSTADA PARA UTILIZAÇÃO E VÍDEO EDUCATIVO. **RESULTADOS:** O ROTEIRO FOI CONSIDERADO ADEQUADO, ATENDENDO CRITÉRIOS DE CLAREZA, COERÊNCIA, RELEVÂNCIA. A EXPERIÊNCIA EVIDENCIA A IMPORTÂNCIA DE DIRETRIZES INTERNACIONAIS E PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS EXPERIENTES PARA GARANTIR SEGURANÇA E PERTINÊNCIA. O USO DE GRAVAÇÕES EM LABORATÓRIO REFORÇA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COMO RECURSO DE ENSINO, AMPLIANDO O ACESSO AO CONHECIMENTO. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO PROPORCIONOU APRENDIZADOS SOBRE PLANEJAMENTO E ADAPTAÇÃO DE CONTEÚDOS COMPLEXOS, PODENDO SERVIR DE REFERÊNCIA PARA FUTURAS INICIATIVAS EDUCATIVAS. **CONCLUSÃO:** A CONSTRUÇÃO DO ROTEIRO DEMONSTROU ESTRATÉGIA EFICAZ PARA ASSEGURAR CLAREZA, APLICABILIDADE. A EXPERIÊNCIA REFORÇA O VALOR DA INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA, PRÁTICA, TECNOLOGIA E VALIDAÇÃO, PROMOVENDO A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM PREPARADOS PARA ATUAR EM SITUAÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM; OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA; CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.